

FRAÇÕES AMONIACAIS EM EFLUENTE DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO DA ETE MALVINAS - BARBALHA - CE

FRACCIONES DE AMONÍACO EN EFLUENTES DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN DE ETE MALVINAS - BARBALHA - CE

AMMONIACAL FRACTIONS IN THE EFFLUENT OF STABILIZATION PONDS AT THE MALVINAS WASTEWATER TREATMENT PLANT - BARBALHA - CE

Pedro Henrique da Silva Leite¹, Maria Vitória Moura Rufino², Isaac Mota Gomes³ e Yannice Tatiane da Costa Santos⁴.

¹Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, pedro.henrique62@aluno.ifce.edu.br, 0009-0004-4973-2277;

²Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, vitoria.moura07@aluno.ifce.edu.br, 0009-0008-4035-8054;

³Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, isaac.mota.gomes02@aluno.ifce.edu.br, 0009-0000-7264-6132;

⁴Professora efetiva, IFCE - campus Juazeiro do Norte, yannice@ifce.edu.br, nº de 0000-0002-6730-1815.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário

Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario

Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.

Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage

Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.

RESUMO

Este estudo teve como objetivo analisar as frações amoniacaís – ionizada (NH_4^+) e não ionizada (NH_3) – presentes no efluente tratado das lagoas de estabilização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Malvinas, em Barbalha-CE. A amônia é um parâmetro de grande relevância devido à sua toxicidade e ao potencial de comprometer o equilíbrio ecológico e a saúde pública, sendo regulada pela Resolução CONAMA nº 430/2011. A pesquisa buscou compreender como pH e temperatura influenciam o equilíbrio entre as duas formas de amônia, especialmente em regiões de clima quente, como o Cariri cearense. As coletas ocorreram entre fevereiro e agosto de 2024 e as amostras foram analisadas no Laboratório de Engenharia Ambiental e Sanitária do IFCE – Campus Juazeiro do Norte. Foram medidos pH, temperatura e concentração de amônia total conforme metodologias da APHA (2005). A determinação das frações de NH_4^+ e NH_3 foi realizada com base no modelo de equilíbrio de Emerson et al. (1975), que relaciona a distribuição dessas espécies às variáveis físico-químicas. Os resultados mostraram predominância da amônia ionizada (NH_4^+), variando de 92,97% a 99,48%, enquanto a fração livre (NH_3) oscilou de 0,52% a 7,03%. As coletas 2 e 5 apresentaram os maiores percentuais de NH_3 , indicando influência de picos de pH e/ou temperatura que favoreceram a forma mais tóxica. Apesar da predominância

Treatment Plant, located in Barbalha, Ceará, Brazil. Ammonia is a key parameter due to its toxicity and potential to compromise both ecological balance and public health. It is regulated by Brazilian legislation, particularly CONAMA Resolution No. 430/2011. The research focused on understanding how pH and temperature influence the equilibrium between these forms of ammonia, especially in hot climate regions such as Cariri. Sampling campaigns were carried out from February to August 2024. Effluent samples were analyzed at the Environmental and Sanitary Engineering Laboratory of IFCE – Juazeiro do Norte. Parameters such as pH, temperature, and total ammonia concentration were measured according to APHA (2005). The fractions of NH_4^+ and NH_3 were calculated using the equilibrium model of Emerson et al. (1975), which considers species distribution as a function of physicochemical variables. The results indicated a predominance of ionized ammonia (NH_4^+), ranging from 92.97% to 99.48%, while non-ionized ammonia (NH_3) varied from 0.52% to 7.03%. Collections 2 and 5 presented higher NH_3 percentages, suggesting shifts in pH and/or temperature favoring the more toxic form. Although NH_4^+ predominance represents safer conditions, the presence of NH_3 , even in small fractions, highlights the need for continuous monitoring to prevent ecological risks and ensure compliance with environmental standards. It is concluded that evaluating ammoniacal fractions under different physicochemical conditions provides relevant insights to improve the efficiency of stabilization ponds, enhance environmental safety, and promote sustainability. The study reinforces the importance of controlling pH and temperature in wastewater treatment operations, particularly in hot climates where ammonia transformation and volatilization are intensified. Therefore, the findings contribute to a better understanding of ammoniacal nitrogen dynamics and to the optimization of effluent treatment systems.

Keywords: ammonia, stabilization ponds, wastewater treatment, water quality.

INTRODUÇÃO

O estudo e análise dos parâmetros em efluente bruto e tratado é essencial para garantir a proteção dos corpos receptores e o equilíbrio ecossistêmico. A amônia, elemento presente em altas concentrações no esgoto doméstico, ao ser lançada em corpos aquáticos, pode se tornar especialmente preocupante devido aos seus efeitos tóxicos, que dependem de fatores como temperatura e pH que comandam o equilíbrio químico. Em sistemas de tratamento como as lagoas de estabilização, condições típicas de pH elevado podem aumentar a concentração de amônia livre (NH_3), que, embora facilite sua remoção por volatilização, é um problema quanto sua toxicidade para os seres vivos presentes nos corpos receptores.

O monitoramento e a remoção da amônia são cruciais para atender às legislações ambientais, como por exemplo a resolução CONAMA n° 430/2011, que define os parâmetros e limites para que os efluentes possam ser lançados em corpos d'água, assegurando a qualidade da água receptora. A presença de amônia em níveis elevados no efluente final é

indesejável, não apenas pelos impactos ecotoxicológicos, mas também por contribuir para a eutrofização dos corpos d'água e efeitos negativos na saúde humana.

A amônia pode se apresentar sob a forma ionizada (NH_4^+) ou não ionizada - livre (NH_3), sendo que a última traz toxicidade ao meio aquático que está presente. A amônia não ionizada, predomina em níveis de pH mais altos, enquanto o íon amônio menos tóxico é mais prevalente em níveis de pH mais baixos.

Para Von Sperling (2002) e van Haandel e Lettinga (1994), a volatilização da amônia é o principal mecanismo para reduzir suas concentrações. De acordo com os autores, a eficiência da remoção de amônia em lagoas de maturação em série pode atingir a faixa entre 70 e 80% podendo atingir valores superiores a 90% em lagoas especialmente rasas, cumprindo as especificações propostas pelo CONAMA.

Considerando a importância da permanência do equilíbrio ecossistêmico em rios ao receberem cargas orgânicas, este trabalho tem como objetivo analisar as frações de amônia ionizada e livre que estão presentes no efluente tratado produzido pela estação de tratamento de efluentes Malvinas, localizada no município de Barbalha - Ceará.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

A área de estudo deste trabalho está situada à $7^{\circ}17'39''\text{S}$ e $39^{\circ}17'17''\text{O}$, trata-se de um sistema de lagoas de estabilização formado por uma única lagoa facultativa, seguida de duas de lagoas de maturação em série, no bairro Malvinas no município de Barbalha - Ceará. É possível observar abaixo na figura 1.

Figura 1. Imagem de satélite das lagoas de estabilização ETE Malvinas em Barbalha - Ceará.
Fonte: Elaboração própria, 2025

Procedimento de realização da pesquisa

As coletas foram realizadas no período de Fevereiro a Agosto de 2024, e as amostras do efluente final coletadas em bombonas com 20 litros, entre 8h e 9h da manhã, e encaminhadas imediatamente ao Laboratório de Engenharia Ambiental e Sanitária (LEAS) – do IFCE *campus* Juazeiro do Norte para serem analisados os parâmetros descritos na tabela 1.

Tabela 1. Variáveis, métodos e referências analisadas, 2025

Variáveis	Método	Referência
Temperatura	Termômetro Filamento de Mercúrio	APHA <i>et al.</i> (2005)
pH	Potenciométrico/ Eletrométrico	
Amônia	Titulométrico (MACRO-Kjeldahl)	

Fonte: Elaboração própria, 2025

Quantificação da amônia livre e ionizada

Para a determinação da frequência das espécies livre e ionizada foi aplicado o modelo proposto por Emerson *et al.* (1975), descrito por Gonçalves (2016), que determina as espécies em em função do pH e da temperatura. A Equação demonstrada abaixo. Onde, pH é o

potencial hidrogeniônico; Amônia total é a concentração de amônia total em mgN/L e NH₃ é a concentração de amônia da fração livre.

$$\frac{\text{NH}_3 \text{ livre}}{\text{Amônia total}} = \frac{100}{1 + 10^{[0,09018 + (\frac{2729,92}{T+273,20})] - \text{pH}}}$$

Figura 2. Equação utilizada para calcular amônia livre e ionizada
Fonte: Elaboração própria, 2025

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados para os percentuais das frações de Amônia Livre (NH₃) e para Amônia Ionizada (NH₄⁺) para todas as coletas estão ilustrados na Figura 3.

Figura 3. Gráfico de percentuais de (NH₃) e (NH₄⁺) em efluente da ETE Malvinas
Fonte: Elaboração própria, 2025

É possível visualizar com a figura 3 que a fração de Amônia Ionizada (NH₄⁺) se apresentou de forma mais abundante em todas as coletas realizadas, ficando com percentuais que variam de 92,97% a 99,48%. A amônia livre (NH₃), por sua vez, variou de 0,52% a 7,03%.

Quando a concentração de amônia ionizada (NH₄⁺) é maior do que a de amônia livre (NH₃) em uma lagoa de maturação, geralmente esse fator está associado às condições de pH e temperatura da água. Em ambientes aquáticos, o equilíbrio entre essas duas formas de amônia é altamente influenciado por esses fatores: a amônia livre é a forma mais tóxica, e sua

proporção aumenta em condições de pH elevado e temperaturas altas. Considerando o papel das lagoas de maturação no tratamento de efluentes, onde se espera a mínima quantidade de matéria orgânica possível, a predominância de amônia ionizada é um indicativo de condições que favorecem a estabilidade e a menor toxicidade da amônia no sistema.

Os dados do gráfico mostram que, embora a amônia ionizada seja predominante em todas as coletas, houve uma variação notável na fração de amônia livre. A Coleta 2, com 7,03% de amônia livre, que corresponde em mgN/L a um valor de 0,46 e a Coleta 5, com 5,73%, equivale a parcela de 0,25 mgN/L e apresentaram os maiores percentuais de NH₃. Isso pode sugerir que, durante essas coletas específicas, as condições de pH e/ou temperatura na lagoa de maturação podem ter sido mais elevadas, deslocando o equilíbrio em direção à forma mais tóxica. Uma análise completa desses resultados, no entanto, requer a consideração simultânea dos dados de pH e temperatura registrados na figura 3. Por outro lado, a Coleta 1 (0,52% NH₃) e a Coleta 4 (1,00% NH₃) indicam condições que favoreceram fortemente a ionização da amônia, o que é desejável para a eficiência do tratamento e a segurança ambiental. 0,46 e 0,25

Essa variação na proporção de amônia livre, mesmo que ainda minoritária, é um ponto importante para o monitoramento da eficiência da lagoa de maturação. A concentração de amônia total na coleta 2 em mgN/L foi de 6,55, enquanto a coleta 5 apresentou uma concentração de 4,37 mgN/L. Já as outras coletas que tiveram percentuais numa faixa entre 0,5% e 2,5% e apresentam concentrações de amônia total em mgN/L da ordem 0,5 à 2,18. A presença de amônia livre, mesmo em pequenas frações, indica a necessidade de atenção às condições operacionais, como o controle de pH e temperatura, para otimizar o processo de tratamento e garantir que o efluente final esteja dentro dos padrões de descarte, minimizando a toxicidade para o ambiente receptor. Embora a predominância de amônia ionizada diminui temporariamente a toxicidade imediata, a presença de amônia em si ainda indica a carga nitrogenada no sistema, que deve ser adequadamente tratada. A resolução CONAMA 430 de 2011 estabelece que o valor máximo de nitrogênio amoniacal para lançamento de efluente é de 20 mgN/L.

Em um sistema de lagoas de estabilização, especificamente nas lagoas de maturação esperasse condições de pH mais alto, tendo em vista que nessa lagoa não se deve ter degradação de matéria orgânica. Contendo uma atividade fotossintética alta, a lagoa de

maturação tem um consumo de alcalinidade e produção de hidroxila devido a pouca quantidade de CO₂ que é assimilado pelas algas presentes no meio. Com a elevação do pH, a amônia tende a se encontrar na forma livre, contudo, se o sistema ainda apresenta vestígios de matéria orgânica na maturação, isso significa que se tem atividade microbiana produzindo CO₂, indicando que a fotossíntese ocorrerá de forma cômoda já que não será necessário retirar gás carbônico da alcalinidade. Deste modo, indica-se que o presente sistema provavelmente ainda contém vestígios de degradação orgânica na lagoa de maturação fazendo com que o pH apresenta valores na faixa próxima da neutralidade, não tendo assim valores esperados para lagoas de maturação que são acima de 9,5. Portanto, com pH nessas condições a amônia disponível tende a se encontrar na forma mais ionizada(NH₄).

Figura 4. Gráfico de relação entre pH e temperatura
Fonte: Elaboração própria, 2025

Para CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a amônia é um tóxico bastante restritivo à vida dos peixes, sendo que muitas espécies não suportam concentrações acima de 5 mg/L e valores acima de 0,01 mg/L podem ser tóxicos aos peixes. Além disso, a amônia provoca consumo de oxigênio dissolvido das águas naturais ao ser oxidada biologicamente. Por estes motivos, a concentração de nitrogênio amoniacal é um importante

parâmetro de classificação das águas naturais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo, demonstra a complexibilidade e dinâmica acerca do nitrogênio amoniacal e suas variações em um sistema de tratamento de efluente inserido em uma localidade de clima quente. A pesquisa apresentou que o equilíbrio entre as diferentes formas de amônia é diretamente influenciado por fatores físico-químicos cruciais, como pH e temperatura. Ficou evidente que a forma ionizada (NH_4^+) predominou em todas as campanhas amostrais, apresentando percentuais variando entre 92,97% e 99,48%. Indicando condições ambientais que favorecem a estabilidade do sistema e reduzem a toxicidade imediata da amônia, uma vez que a fração livre (NH_3), considerada mais nociva à biota aquática, manteve-se em proporções minoritárias. Contudo, observou-se percentuais levemente alterados na coleta 2 e 5 que apresentaram valores de 7,03% (0,46 mgN/L) e 5,73% (0,25 mgN/L) e que tiveram esses valores devido a condições de pH e temperatura determinantes. Foram analisados os percentuais e concentrações de amônia livre presentes em cada coleta, em específico na coleta 2 e 5 com 7,03% correspondente a 0,46 mgN/L e 5,73%, equivalente a 0,25 mgN/L respectivamente. Ademais, o trabalho permitiu uma análise da eficiência do sistema de tratamento em lagoas de estabilização, quanto a controle em concentrações de amônia.

Conclui-se, assim, que o controle dos fatores que influenciam no equilíbrio das frações amoniacais é uma temática considerável e relevante e nos permite discutir e propor soluções e medidas viáveis para garantir melhorias em sistemas, sustentabilidade e qualidade ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 2011. *Resolução n° 430, de 13 de maio de 2011: Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 de maio de 2011.*

Emerson, K., R. C. Russo, R. E. Lund, e R. V. Thurston. "Aqueous Ammonia Equilibrium Calculations: Effect of pH and Temperature." *Journal of the Fisheries Research Board of Canada* 32, no. 12 (1975): 2379–2383.

Gonçalves, Allan Bruno Dantas. *Remoção do Nitrogênio Amoniacal nas Lagoas de*

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL
Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

UNIVIA F NIESADT

APÓIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SESA

APÓIO INSTITUCIONAL:

RECICLA FIDE FADEx

Estabilização da Estação de Tratamento de Esgoto Malvas do Município de Juazeiro do Norte – Ceará. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Campus Juazeiro do Norte, 2016.

Tecnal. "Nitrogênio Amoniacal em Água e Efluentes." Acesso em 26 de agosto de 2025.
https://tecnal.com.br/pt-BR/blog/235_nitrogenio_amoniacoal_em_agua_e_efluentes.

United States Environmental Protection Agency. *Aquatic Life Ambient Water Quality Criteria for Ammonia – Freshwater (2013)*. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, 2013. Acesso em 29 de agosto de 2025.
https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-08/documents/fact_sheet_aquatic-life-ambient-water-quality-criteria-for-ammonia-freshwater-2013.pdf

Von Sperling, Marcos. *Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias: Lagoas de Estabilização*. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2002.

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). *Amônia – Mortandade de peixes* [Internet]. São Paulo: CETESB; [citado 2025 set 29]. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/mortandade-peixes/alteracoes-fisicas-e-quimicas/contaminantes/amonia/>